

«ЖЫЛУ ФИЗИКАСЫ» БӨЛІМІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМУ ЖОЛДАРЫ

МҰРАТХАН БҮЛДІРШІН
магистрант, 7M01504-Физика

Ғылыми жетекші: **НАМЕТКУЛОВА Ф.Д.**, п.ғ.к., аға оқытушы
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

***Аңдатпа.** Мақалада физика пәнін оқыту процесінде оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту мәселесі ғылыми-теориялық және әдістемелік тұрғыдан талданады. Зерттеу отандық және ресейлік ғалымдардың еңбектеріне Павлуцкая Н.М., Костылева Е.С., Грецова А.П., Казимирская И.И. және Гречушкина Н.В. сүйене отырып жүргізілді. Автор танымдық қабілеттердің құрылымдық компоненттерін (мотивациялық, когнитивтік және рефлексивтік) айқындай отырып, олардың физиканы оқытудағы дамуын қамтамасыз ететін педагогикалық шарттарды ұсынады. Проблемалық және зерттеушілік әдістер, интерактивтік технологиялар мен педагогикалық дизайн элементтерін қолданудың маңыздылығы негізделді. Цифрлық ортадағы зерттеу тапсырмалары мен рефлексия үдерістерінің оқушылардың өзіндік ойлау және шығармашылық қабілеттерін жетілдірудегі ролі ашылады. Мақала нәтижесінде физика пәні арқылы танымдық қабілетті дамытудың тиімді бағыттары мен ғылыми негіздері жүйеленді.*

***Кілт сөздер:** танымдық қабілет, физика пәні, проблемалық оқыту, педагогикалық дизайн, интерактивтік технологиялар, когнитивтік даму, зерттеушілік іс-әрекет.*

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын және шығармашылық әлеуетін арттыру, яғни өздігінен білім алуға және оны тәжірибеде қолдануға қабілетті тұлға қалыптастыру бүгінгі күні орта білім берудің стратегиялық мақсатына айналды. Осы тұрғыда, орта мектептегі физика пәні оқушылардың ғылыми дүниетанымын, танымдық қызығушылығын және логикалық ойлауын қалыптастыруға бағытталған пәндердің бірі ретінде қарастырылады.

Қазақстан Республикасының 2023–2029 жылдарға арналған білім беруді дамыту тұжырымдамасында [8] оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту, ақпаратты талдау мен қорытынды жасау қабілеттерін жетілдіру басты мақсаттардың бірі ретінде айқындалған. Бұл мақсатқа жетудің тиімді жолдарының бірі – оқыту барысында оқушылардың танымдық қабілеттерін жүйелі дамыту.

Танымдық қабілетті дамыту мәселесі педагогикалық және психологиялық зерттеулерде кеңінен қарастырылған. Костылева Е.С. танымдық дербестікті дамыту мәселесін зерттей отырып, оны тұлғаның өздігінен жаңа білімді меңгеріп, оны жаңа жағдаяттарда қолдана алу қабілеті ретінде анықтайды. Ол оқыту мазмұнын интеграциялау мен проблемалық оқыту технологияларын ұштастырудың тиімділігін дәлелдейді [5].

Грецова А.П. педагогикалық дизайнның мүмкіндіктерін зерттей отырып, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту процесін мотивациялық, іс-әрекеттік және рефлексивтік компоненттер тұрғысынан негіздеді. Ол педагогикалық дизайнды білім беру мазмұнын жобалаудың шығармашылық үдерісі ретінде қарастырып, оқушылардың белсенді танымдық іс-әрекетіне ықпал ететін тиімді модель ұсынды [2].

Казимирская И.И. оқу-танымдық белсенділікті арттырудың негізінде антропологиялық және интерактивтік тәсілдерді ұсынды. Оның пікірінше, тұлғаның ішкі мотивациясын ояту үшін оқу үдерісі өмірмен, жеке тәжірибемен және экзистенциялық мәнмен тығыз байланысты болуы қажет [4].

Гречушкина Н.В. оқушылардың танымдық іс-әрекетке дайындық құрылымын зерттей отырып, оның құрамдас бөліктерін – мотивациялық, когнитивтік, іс-әрекеттік, рефлексивтік және қатынастық компоненттер – жүйелі дамыту қажеттілігін атап өтті [3].

Аталған зерттеулер физика пәні сабақтарында оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастырудың теориялық және әдістемелік негізін құрайды.

Танымдық қабілет оқушының қоршаған ортаны ұғыну, ақпаратты талдау, салыстыру, жүйелеу және жаңа білімді өз бетінше меңгеру қабілетін сипаттайтын кешенді құрылымы болып табылады. Бұл қабілет тұлғаның интеллектуалдық дамуының, дербес ойлау мен шығармашылық әрекеттің негізін құрайды. Павлуцкая Н.М. өз еңбектерінде танымдық қабілеттерді тұлғаның танымдық белсенділігі мен дербестігін қалыптастыру тұрғысынан қарастырады [6].

Зерттеушілер Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л. танымдық қабілетті тұлғаның іс-әрекет барысында қалыптасатын, динамикалық жүйе ретінде қарастырады [1, 7]. Бұл оқушының қоршаған ортаны тану процесінде субъект ретінде белсенді позиция ұстануына және өзінің таным процесін басқара алуына мүмкіндік береді.

Павлуцкая Н.М., Костылева Э.С., Грецова А.П., Гречушкина Н.В. және Казимирская И.И. зерттеулеріне жасалған талдау негізінде танымдық қабілеттің бес өзара байланысқан мотивациялық, когнитивтік, әрекеттік, рефлексиялық және әлеуметтік құраушыларын айқындадық. Енді соларға жеке тоқталайық [2, 3, 5, 6].

Мотивациялық құраушы оқушының танымдық белсенділігін қозғаушы күш болып табылады. Ол жаңа білім алуға қызығушылықты, зерттеу мен ізденуге ұмтылысты, оқу процесіне жағымды эмоционалды қатынасты және өзін-өзі жетілдіруге қажеттілікті қамтиды. Костылева Э.С. мен Гречушкина Н.В. еңбектерінде мотивация оқушының танымдық дербестігін қалыптастырудың негізгі шарты ретінде сипатталады [3, 5]. Бұл құраушы оқушыны оқу әрекетінің субъектісіне айналдырады және танымдық мақсатқа бағытталған тұрақты ішкі ынтаны қалыптастырады.

Когнитивтік құраушы ақпаратты қабылдау, талдау, жалпылау, логикалық ойлау және себеп-салдарлық байланыстарды анықтау қабілеттерін қамтиды. Бұл компонент тұлғаның ойлау мәдениетін, ғылыми ұғымдарды жүйелеу мен қолдану дағдысын және аналитикалық қабілеттерін дамытады. Грецова А.П. когнитивтік құраушының оқушының зияттық рәсімдік әрекеттерін дамытушы ретінде көрсетіп, оны білімнің сапалық деңгейімен тікелей байланыстырады [2].

Әрекеттік құраушы таным процесінде білімді қолдану мен тәжірибе арқылы бекітуді қамтамасыз етеді. Ол оқушылардың жобалық, зерттеушілік және тәжірибелік жұмыстарға белсенді қатысуынан байқалады. Казимирская И.И. зерттеулерінде әрекеттік құраушыны дамытудың тиімді жолдары ретінде интерактивті оқыту, топтық талқылау, модельдеу және эксперименттік тапсырмалар ұсынылған [4]. Бұл құраушы оқушының білімді тәжірибемен ұштастыра білу қабілетін дамытады және оқу үдерісінің практикалық мәнін арттырады.

Рефлексиялық құраушы оқушының өзіндік танымдық әрекетін саналы түрде бағалау және түзету қабілетін сипаттайды. Аталған құраушы арқылы оқушы өз оқу стратегиясын талдап, жетістіктері мен қиындықтарын анықтайды, алдағы мақсаттарын жоспарлайды. Грецова А.П. және Гречушкина Н.В. рефлексияны тұлғаның метатанымдық даму көрсеткіші ретінде атап өтеді [2, 3]. Ол оқу әрекетінің сапасын арттырып, білімді саналы түрде меңгеруге ықпал етеді.

Әлеуметтік құраушы тұлғаның әлеуметтік өзара әрекеттесу қабілеттерін, ұжымдық танымдық белсенділікке қатысу деңгейін және қарым-қатынас мәдениетін қамтиды. Ол оқушының оқу ортасында пікірлесу, ынтымақтастық негізде білім алу дағдыларын дамытады. Казимирская И.И. еңбектерінде бұл құраушының маңыздылығы өзара әрекет етуді көздейтін танымдық оқу ортасымен байланыстырылады [4].

Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту тұлғаның зияткерлік дербестігі, шығармашылық ойлауы және өзіндік рефлексия жасау қабілетінің дамуымен тығыз байланысты екенін көрдік. Зерттеушілердің пікірінше, танымдық қабілеттің даму үдерісі көпсатылы құрылымға ие және оның негізгі сатылары когнитивтік әрекеттің күрделену логикасын бейнелейді.

Павлуцкая Н.М. өз еңбектерінде танымдық қабілеттердің даму сатыларын тұлғаның танымдық белсенділігі мен дербестігін қалыптастыру үдерісімен байланыстырып қарастырады [6]. Ол бұл процесті мотивациялық, когнитивтік және рефлексиялық құраушылардың бірлігінде түсіндіреді. Мұндай тұжырым танымдық қабілеттің әр деңгейінің сапалық мазмұнын ашуға мүмкіндік береді.

Грецова А.П. танымдық қабілеттің дамуын репродуктивтік, реконструктивтік және креативтік деңгейлер арқылы түсіндіреді. Бұл деңгейлер адамның ойлау операцияларының, логикалық байланыстарды орнату және жаңа білім тудыру қабілеттерінің сатылы дамуын көрсетеді. Оның теориялық негізі Л.С. Выготскийдің «жақын даму аймағы» ұғымымен және С.Л. Рубинштейннің іс-әрекеттік тұжырымдамасымен үйлеседі, өйткені әр деңгей оқушының сыртқы басқарудан ішкі дербестікке өту динамикасын бейнелейді [1, 2, 7]. Енді осы деңгейлердің ерекшеліктеріне назар аударайық.

Репродуктивтік деңгейде оқушы оқу материалын дайын күйінде қабылдайды және оны стандартты жағдайларда қолдана алады. Бұл білімді есте сақтау, қайта айту, дайын үлгіні қайталауға негізделеді. Бұл кезеңде сыртқы уәждеу басым, оқушының танымдық әрекеттері мұғалімнің басшылығымен орындалады. Павлуцкаяның пікірінше, бұл деңгейде танымдық қызығушылық пен сенімділік негіздері қаланады, ал оқушының оқуында белсенділігі жаңадан қалыптаса бастайды. Аталған кезеңде үлгілік тапсырмалар, қайталау әдістері, көрнекілік және алгоритмдік оқыту тәсілдері қолданылады.

Реконструктивтік деңгейде оқушы бұрын меңгерген білімдерін жаңа жағдайларда қолданады және танымдық дербестік элементтерін көрсете бастайды. Яғни, оқушының әрекеттері логикалық салыстыру, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, білімді бейімдеуге бағытталады. Осы кезеңде оқушының когнитивтік қызығушылықтың тұрақтылығы, өзіндік шешім іздеуге ұмтылысы, талдау және синтездеу әрекеттерінің деңгейі артады. Бұл деңгейде оқушының рефлексивтік ойлауы белсенді дамиды, яғни ол өз оқу іс-әрекетінің нәтижесін талдай алады. Реконструктивтік деңгейде зерттеу және жобалық тапсырмалар, эвристикалық сұрақтар, пікірталас және проблемалық жағдаяттар қолдану ұсынылады [6].

Креативтік деңгейде оқушы өздігінен жаңа идеялар мен шешімдер тудырады, зерттеушілік және шығармашылық сипаттағы әрекеттерге қатысады. Оқушы жаңа идея ұсынуға, ғылыми пайымдау жасауға, шығармашылық интерпретация жасауға ұмтылады. Оның ішкі уәжі артады, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылып, танымдық дербестігі пен өзіндік рефлексиялауы жоғары деңгейде болады. Осы кезеңде тұлғаның өзін-өзі анықтау және құндылықтық бағдарларын тұрақтандыру кезеңі ретінде сипатталады. Аталған кезең зерттеу жобаларын, шығармашылық тапсырмаларды, өзіндік талдау жұмыстарын ұсынумен ерекшеленеді [6].

Грецова А.П. мен Павлуцкая Н.М. тұжырымдамаларына сәйкес, танымдық қабілеттің даму сатылары өзара сабақтас және тұлғаның когнитивтік, мотивациялық, рефлексивтік өрісін біртіндеп кеңейтеді. Репродуктивтік деңгейде білім дайын күйінде қабылданса, реконструктивтік деңгейде ол қайта құрылып, бейімделеді, ал креативтік деңгейде жаңа мазмұн мен идеяларға айналады. Павлуцкаяның пікірінше, бұл даму тек зияткерлік үдеріс емес, ол тұлғаның ішкі мотивациясын, құндылықтық бағдарларын және өзіндік «Менін» қалыптастырумен тығыз байланысты [2, 6].

Танымдық қабілеттің тиімді дамуы оқу процесінің мазмұны, әдістемесі және мотивациялық ортасына байланысты. Педагогикалық тұрғыдан алғанда, бұл – оқушыларды зерттеуге тарту, проблемалық жағдайлар жасау, жобалық және тәжірибелік тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асатын мақсатты үдеріс. Мұндай тәсілдер оқушының жеке белсенділігін арттырып, оның оқу процесінде субъективті ұстаным қалыптастыруына мүмкіндік береді.

Физика пәнін оқыту үдерісінде осы компоненттердің дамуы оқушылардың белсенді субъект ретіндегі рөлін арттырады. С.Л. Рубинштейн еңбектерінде танымдық қабілет адамның интеллектуалдық және эмоциялық қызметінің өзара байланысында дамитыны көрсетілген [7].

Физикалық заңдылықтарды түсіндіру кезінде эксперимент, бақылау және модельдеу әдістерін қолдану танымдық процестің табиғи дамуын қамтамасыз етеді.

Физика пәнін оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту маңызды. Физика – табиғат құбылыстарын терең түсіндіретін, тәжірибе мен теорияның бірлігін қамтамасыз ететін ғылым. Пәннің мазмұны, оның ішінде «Жылу физикасы» бөлімі танымдық процестерді дамытуға айрықша мүмкіндік береді, себебі ол оқушылардың күнделікті өмірдегі бақылаулары мен тәжірибелерін ғылыми тұрғыда түсіндіруге негіз болады. «Жылу физикасы» бөлімін оқытуда проблемалық, зерттеу, интерактивті және цифрлық технологияларды біріктіре қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруда жоғары нәтижелер береді, деп есептейміз.

Проблемалық оқыту – оқушылардың ойлау белсенділігін арттырудың және дербес қорытынды жасау қабілетін дамытудың тиімді тәсілі. Физикалық заңдылықтарды меңгеруде проблемалық жағдайлар туғызу оқушыларды ізденіске жетелейді. Мысалы, «Неліктен металл қасық мен ағаш қасықтың температурасы бірдей болғанымен, металл суықтау сезіледі?» немесе «Қайнау кезінде судың температурасы неге өзгермейді?» деген сұрақтар оқушыларды жылуөткізгіштік пен жылу алмасу процестерінің физикалық табиғатын талдауға итермелейді. Осындай тапсырмалар арқылы оқушылар болжам жасау, дәлелдеу, эксперименттік тексеру дағдыларын игереді және энергияның сақталу заңы мен молекулалық-кинетикалық теория қағидаларын саналы түрде меңгереді.

Зерттеу мен жобалық әдістер танымдық дербестікті арттырудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. «Жылу физикасы» тақырыптарын оқытуда мұндай тәсілдер оқушылардың тәжірибелік әрекетін күшейтіп, теория мен практиканың байланысын орнатады. Мысалы, оқушылардың «Әртүрлі материалдардың жылуөткізгіштігін анықтау» атты зертханалық жұмысы немесе «Термос моделін жасау» жобасы тек физикалық білімді бекітуге ғана емес, сонымен қатар зерттеу мәдениетін, логикалық және эксперименттік ойлау қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл тәсілдер оқушыларды ғылыми-зерттеу қызметінің элементтерімен таныстырып, нәтижелерді талдау және қорытындылау іскерліктерін дамытады.

Интерактивті технологиялар оқу үдерісінде әлеуметтік әрекетті күшейтіп, оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады [4]. «Жылу физикасы» тақырыптарын түсіндіру барысында «миға шабуыл», «дөңгелек үстел», «пікірталас» сияқты әдістер тиімді қолданылады, сонымен қатар әдісті тиімді пайдалану оқыту процесін де жақсартады. Мысалы, «Энергия үнемдеу технологияларының тиімділігі» немесе «Қатты денелер де булана ала ма?» сияқты тақырыптарда ұйымдастырылған пікірталастар оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау, дәлел келтіру және ұжымдық талдау дағдыларын жетілдіреді.

Физикалық ұғымдарды визуализациялау – оқушылардың қабылдау және түсіну процестерін жеңілдететін маңызды әдістемелік бағыттардың бірі. Грецова А.П. көрсеткендей, мультимедиялық және графикалық модельдер күрделі процестердің мәнін нақтылауға көмектеседі [2]. Мысалы, PhET симуляторларындағы молекулалардың қозғалысын бейнелейтін анимациялар, Labster зертханаларындағы жылу алмасу модельдері немесе GeoGebra арқылы тұрғызылған «температура–уақыт» графиктері оқушылардың бейнелі және кеңістік ойлау қабілеттерін дамытады. Осылайша, педагогикалық дизайн принциптерін қолдану оқыту мазмұнының көрнекілігін арттырып, когнитивтік қабылдаудың тиімділігін күшейтеді.

Білім берудің цифрлануы физика сабақтарының әдістемелік әлеуетін кеңейтті. GeoGebra, Algodoo, PhET, Labster сияқты платформалар жылу процестерін модельдеуге және эксперименттерді виртуалды форматта орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, PhET симуляторындағы «Specific Heat» модулі арқылы оқушылар заттардың жылу сыйымдылығын зерттейді, ал Algodoo бағдарламасында газ молекулаларының қозғалысын модельдеу арқылы температура мен энергия арасындағы байланысты өздігінен анықтайды. Бұл цифрлық

құралдар оқушылардың логикалық ойлауын, талдау қабілетін және шығармашылық белсенділігін арттырады.

Сабак соңында рефлексиялық талдау ұйымдастыру оқушылардың метатанымдық қабілеттерін қалыптастырады. Олар өз жетістіктері мен қиындықтарын саралап, келесі оқу мақсаттарын айқындайды. Мысалы, «Қыздыру мен суыту кезінде қандай қателік кетті?», «Қандай болжам дәлелденді?» сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар өз оқу әрекетіне сыни тұрғыдан қарайды және жеке даму бағытын анықтайды.

Танымды ойындар мен шығармашылық тапсырмаларды қолдану танымдық қызығушылықты арттырып, білімді белсенді меңгеруге жағдай жасайды. «Физикалық парадокстар», «Сенесің бе, жоқ па?» сияқты ойындар оқушыларды логикалық ойлауға және болжам жасауға баулиды. Мысалы, «Қар ерігенде температура көтеріледі» (жалған пікір), «Су буланғанда ішкі энергия артады» (дұрыс пікір). Сондай-ақ «Бізді қоршаған жылу құбылыстары» тақырыбындағы фотоколлаж немесе бейнежоба оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытып, ғылым мен өмірдің өзара байланысын сезіндіреді.

Қарастырылған әдістер білімнің тереңдігі мен қолданбалылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, оқушылардың ғылыми ойлау мәдениетін, зерттеу дағдыларын, рефлексиялық қабілеттерін дамытады. Бұл өз кезегінде физика пәнін оқыту сапасын арттыруға және оқушылардың ХХІ ғасыр дағдыларын (сыни ойлау, креативтілік, ынтымақтастық, цифрлық сауаттылық) қалыптастыруға ықпал етеді.

Қорыта айтқанда, физика пәні оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытудың тиімді педагогикалық алаңы болып табылады. Зерттеу нәтижесінде анықталғандай, оқушылардың танымдық қабілеттерін жетілдіру үшін мотивациялық және когнитивтік белсенділікті арттырумен қатар, олардың өзіндік зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру маңызды.

Проблемалық және зерттеушілік әдістерді, интерактивті технологиялар мен педагогикалық дизайн элементтерін үйлестіре қолдану оқушылардың ғылыми ойлауын, шығармашылық дербестігін және білім сапасын арттырады. Мұғалімнің рөлі – оқушыны дайын білім алушы емес, өз танымын құрастырушы тұлға ретінде қалыптастыру. Танымдық қабілеттері дамыған оқушы – қоғамның интеллектуалдық және инновациялық әлеуетін арттыратын негізгі фактор.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 287 с.
2. Грецова А. П. Развитие познавательных способностей старшеклассников средствами педагогического дизайна. — Саратов: Изд-во СГУ, 2016. — 156 с.
3. Гречушкина Н. В. Формирование готовности старшеклассников к самостоятельной познавательной деятельности как педагогическая задача // Школа будущего. — 2021. — № 6. — С. 24–28.
4. Казимирская И. И., Можар Е. Н. Организация и стимулирование учебно-познавательной активности учащихся старших классов. — Минск: РИВШ, 2007. — 142 с.
5. Костылева Э. С. Развитие познавательной самостоятельности старшеклассников в процессе обучения гуманитарным дисциплинам. — Челябинск, 2004. — 98 с.
6. Павлуцкая Н. М. Организация продуктивной познавательной деятельности учащихся при обучении решению физических задач: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. — М., 2007. — 24 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Питер, 2003. — 720 с.
8. ҚР Білім беруді дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы. — Астана, 2023. — 56 б.